

El peso de la apariencia: la intervención social frente al poder del aspectismo

The weight of appearance: social intervention facing the lookism's power

Andrea Ortigosa-Gallego

Universidad de Jaén, España
andreaortigosa.5b@gmail.com

María del Carmen Sánchez-Miranda

Universidad de Jaén, España
mmiranda@ujaen.es

Recibido: 06/12/2024

Aceptado: 10/04/2025

Formato de citación:

Ortigosa-Gallego, A., Sánchez-Miranda, M^a.C. (2025). El peso de la apariencia: la intervención social frente al poder del aspectismo. *Aposta. Revista de Ciencias Sociales*, 107, 64-75, <http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/mmiranda.pdf>

Resumen

En el presente trabajo abordamos el fenómeno del aspectismo y el rol crucial de la acción social frente a este problema, enfocándonos en la sociedad en general y, de manera particular, en su incidencia en las mujeres. Analizamos cómo el aspecto físico impacta profundamente en la vida cotidiana, estableciendo un marco conceptual, sus componentes y factores clave, así como las múltiples situaciones de discriminación que genera. Exploramos las causas subyacentes y las consecuencias de este hecho, poniendo un énfasis especial en la diversidad corporal y sus múltiples manifestaciones, con especial atención a la gordofobia y sus graves implicaciones. Finalmente, examinamos la relación entre el aspectismo y la intervención social, destacando su potencial como herramienta efectiva en la prevención y en la protección de los derechos humanos, así como eje central desde donde promover cambios significativos en el entorno social en las personas que sufren discriminación basada en su imagen física.

Palabras clave

Aspectismo, discriminación, identidad, intervención social, mujer.

Abstract

In this paper we address the phenomenon of appearance and the crucial role of social action in the face of this problem, focusing on society in general and, in particular, in its incidence on women. We analyse how physical appearance has a profound impact on everyday life, establishing a conceptual framework, its components and key factors, as well as the multiple situations of discrimination it generates. We explore the underlying causes and consequences of this, with a special emphasis on bodily diversity and its multiple manifestations, with a particular focus on fatphobia and its serious implications. Finally, we examine the relationship between appearance and social intervention, highlighting its potential as an effective tool for prevention and the protection of human rights, as well as a central axis from which to promote significant changes in the social environment of people who suffer discrimination based on their physical image.

Keywords

Asceticism, discrimination, identity, social intervention, women.

1. Introducción

1.1. Aportes preliminares sobre el aspectismo y su concepto

La influencia que tiene el aspecto ha sido históricamente un motivo de estigmatización y discriminación, siempre presente en nuestra sociedad, de manera mucho más acentuada en la actualidad y con mayor relevancia y peso en la mujer. El aspectismo es un término que recoge todo lo relacionado con la apariencia de una persona y el gran interés por el aspecto físico y la repercusión que esto conlleva socialmente (esto es, un privilegio para las personas que poseen un canon de belleza determinado y, por el contrario, una forma de exclusión para otras), demostrando que las grandes diferencias corporales crean prejuicios y rechazos, en función del grupo étnico al que pertenezcas, la altura que tengas, o el peso corporal, entre otros caracteres que marcan la imagen de la persona.

Para las mujeres se trata de una realidad especialmente notable, y el hecho de no seguir el patrón que establece la sociedad sobre los cánones de belleza, puede generar situaciones de especial vulnerabilidad social, con riesgo de *bullying*, ansiedad, acoso, depresión, inseguridad o suicidio, entre otras graves consecuencias, por lo que son determinantes las actitudes que fomentan la diversidad corporal y el respeto de todas las personas por igual, promoviendo una sociedad inclusiva y libre de discriminaciones.

En este sentido, el concepto de aspectismo lo vinculamos estrechamente al de discriminación, cuya definición reciente la hemos elegido de la Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi (2006), que indica que es una limitación o un acto perjudicial hacia los derechos de aquellas personas afectadas, debido a que el trato que reciben es diferente y desigual con respecto a una o más categorías –por género, culturales o edad, principalmente–, y que pueden ser reales, atribuidas o imaginarias. Es importante hacer constar que, en el instante que se perpetúa la desigualdad, se convierte en una situación violenta y de ahí se deriva hacia una violencia invisible, espacio donde ponemos los primeros peldaños de nuestro análisis. Según Amnistía Internacional (s.f.), todas las personas tienen el derecho de ser tratadas con el mismo respeto, sin importar su raza, etnia, nacionalidad, clase, casta, religión, creencias, sexo, género, lengua, orientación sexual, identidad de género, características sexuales, edad, estado de salud o cualquier otro aspecto diferenciador.

A raíz de las diversas discriminaciones existentes, comenzamos una primera aproximación al fenómeno del aspectismo, teniendo en cuenta que en todas las formas de exclusión hacia las mujeres se dan prejuicios por el hecho de serlo, basándose en la supremacía de la identidad de género en primera instancia.

1.2. Hacia una comprensión teórica del fenómeno del aspectismo

El aspectismo, a día de hoy, tiene una mayor consistencia en la sociedad en relación a la discriminación basada en el racismo o sexismo, debido a una estigmatización más primaria basada en el aspecto físico de una persona. La Fundación Melior (s.f.), introduce el concepto desde el siglo XXI y se apoya en la definición de Abadía (2013), como una praxis que se lleva a cabo y se tiene en cuenta, por ejemplo, en cuestiones tan importantes como en los procesos de selección de personal: a menudo no se admiten, directamente, a aquellas personas que no cumplen los cánones de belleza establecidos para un determinado puesto de trabajo. En relación a estas inadmisiones, un estudio publicado en la revista *International Journal of Obesity*, por investigadores de Australia y Reino Unido, revela la discriminación hacia las personas obesas en el entorno laboral. Dicho estudio contempla la situación en la posibilidad de quién puede conseguir antes un puesto de trabajo ¿una persona sin sobrepeso o una persona obesa? En este sentido, Martínez (2019), destaca que, a la hora de elegir a una persona para un puesto de trabajo, el aspecto físico de esa persona influye notablemente a la hora de ser escogida, tanto si se le va a ofrecer un acuerdo laboral débil como si se presupone que ostenta menor apariencia sindical. Lo mismo ocurre con respecto al sueldo estimado y el potencial de liderazgo, ya que la persona obesa siempre tendrá las peores oportunidades, a esto, si le añadimos la cuestión de género, reducimos aún más el círculo de opciones. Por ello, han analizado si un indicador denominado “medida universal de sesgo” puede detectar el prejuicio y la discriminación real que acontece en el contexto laboral con personas obesas, sobre todo mujeres, debido a la inseguridad que la propia sociedad les crea. Gracias a este estudio, se han obtenido unos resultados que resaltan la necesidad de abordar la discriminación en cuestión del peso, por lo que resulta prioritario planificar intervenciones y estrategias que minimicen los prejuicios (Comisión Europea, 2012).

Siguiendo con los diferentes tipos de discriminación existentes en relación con el aspectismo, Montagud (2022), relata los cuatro tipos de discriminación que Esther Pineda sostiene sobre el aspecto físico de una persona: a) el *sexismo*, destacando que principalmente son las mujeres las que tienen mayor vulnerabilidad por su imagen y por razón de su feminidad, b) el *edadismo*, juzgando, estereotipando o tratando de manera despectiva a otra persona debido a su edad y aquí la mujer sufre una importante presión social –v.gr.: considerarla demasiado joven o demasiado vieja para asumir algunas actividades, roles, estéticas o responsabilidades–, c) el *racismo*, con el trato de manera desigual o injusta debido a un origen racial o étnico y la supremacía del canon de belleza de la mujer “blanca”, y c) la discriminación *gordofóbica*, basada en el rechazo y menosprecio hacia los cuerpos de grandes tallas y centrándose en los estigmas, prejuicios y el estereotipos que reciben socialmente.

La discriminación a causa del aspecto físico es una forma de discriminación que se origina en el momento que las personas son juzgadas, excluidas o se encuentran en una situación de injusticia por su apariencia física, basándose en los estereotipos y los prejuicios que pueden darse por estándares de belleza inalcanzables o irreales fomentados por los medios de comunicación, la presión social y cultural, así como aquellas ideas en base a la superioridad de unos determinados rasgos sobre otros.

Asimismo, Montané (2021), considera el aspectismo como la discriminación hacia el aspecto físico que se aventaja en la actualidad de otras como son el racismo o el sexismo; se conoce en inglés como *lookism*, término que recoge los prejuicios sociales generados en el mercado laboral y en la vida social (García Barnés, 2014). El aspectismo conforma un modo de invisibilización de la persona y es considerado como una de las grandes maneras de discriminación, con un efecto destructor de la autoestima y de las condiciones de vida de la persona (Torres, 2017).

En último lugar, Muñiz (2021) señala al aspectismo como una mezcla de exclusiones encarnadas que tienen que ver con las nociones sociales, históricamente establecidas, con respecto a la raza, la clase, la etnia, la edad y el sexo de las personas; además, el aspecto individual termina afectando en mayor profundidad la autoestima del individuo, bien sea por su género, por su imagen física o por causa racial (Psonríe, s.f.).

2. Factores, causas y consecuencias del aspectismo en la mujer

2.1. La discriminación del aspectismo y sus componentes de vulnerabilidad

El aspectismo surgió a partir de apodos degradantes en correspondencia con la apariencia, insultos sobre el peso y/o la altura, sentimientos negativos de no encajar en el estereotipo de belleza, fruto de las construcciones culturales y los juicios estéticos, fundamentado, en un momento determinado, en los valores de cada sociedad y que han ido entretejiendo una madeja de escollos hacia un positivo autoconcepto y una adecuada consideración de la mujer. Dichos juicios y estereotipos conllevan una insatisfacción persistente y una molestia con la autoimagen corporal, lo cual perjudica especialmente a las adolescentes en los cambios físicos y psíquicos, pudiendo ser causa de frustraciones, angustia y estrés, influyendo negativamente en la propia autoestima (Lacunza y Contini de González, 2011).

En este sentido, estos estereotipos pueden afectar a la forma en la que la persona percibe su propio aspecto físico y sus sentimientos en base a sí misma, señalando y dominando las pautas de comportamiento esperadas de cada rol. Se crean sesgos asociados al llamado componente erótico del capital cultural (Moreno, 2016), asentando la imagen corporal, además, como un indicador de distancia entre las clases, limitando las oportunidades y perpetuando las desigualdades.

Por tanto, al considerarse como sentimientos negativos hacia la persona o grupo con un dominio diferente al resto, normalmente hace que se cree un rechazo, llegando a conocerse como actitudes negativas, bajo el término de discriminación –tratándose de juicios que rechazan y excluyen a las personas–. A pesar de que la discriminación vaya unida a los estereotipos y a los prejuicios, se ha comprobado que se pueden generar discriminaciones sin una clara existencia de prejuicios (Billig, 1984).

En esta antesala ponemos sobre la mesa el concepto de acoso o *bullying*, a partir de los trabajos de un Equipo de expertos en educación de la Universidad de Valencia (2023), quienes expresan las diferentes formas de *bullying* dentro de los conceptos que forman los factores de riesgo, y para que se fomentan herramientas que permitan resolver, reconocer, detectar y prevenir, ya sea de tipo físico, psicológico, verbal, sexual, social o cibernético.

Del mismo modo, Peyró (2017), considera que toda investigación sobre el *bullying* nunca es suficiente, por lo que es imprescindible su análisis en base a las características dominantes de la propia persona. Para ello, realiza un estudio en el que indaga las posibles características dominantes de cada sujeto a la hora de padecer acoso, dadas por el aspecto físico y la sensación que la persona tiene sobre sí misma. En dicho estudio llegó a las siguientes afirmaciones en personas jóvenes y adolescentes: a) los grupos

más vulnerables son aquellos que divagan su atención hacia los medios de comunicación sobre el ideal de belleza, b) el *bullying* en edades tempranas tendrá graves efectos negativos en el futuro, reduciendo los niveles de autoestima, confianza y auto-concepto, c) cada vez con mayor frecuencia piensan en operaciones estéticas con el único fin de encajar socialmente y sentirse aceptadas por su mismo grupo social –las operaciones más destacadas suelen ser liposucción o aumento de pecho– y d) lo más destacable en las mujeres es el objetivo de conseguir una figura corporal acorde con lo establecido socialmente como “perfecto”.

Hemos de tener presentes los factores de riesgo que pueden colaborar a la perduración del aspectismo, como la *influencia social*, con el establecimiento de determinadas características físicas que impone el contexto cultural; en este sentido, Cortez *et al.* (2016), indica que son los medios de comunicación, en especial las redes sociales, los que ejercen mayor influencia en las jóvenes y adolescentes, desempeñando un papel importante en la promoción de determinados estándares de belleza, con la exposición constante a imágenes idealizadas de cuerpos y rostros perfectos –haciendo continuas comparaciones con el resto de adolescentes, preocupándose más por su apariencia que por su estado psíquico y su autoestima–. Así pues, conociendo la influencia y cómo afectan las redes sociales al individuo, se podrá abordar más fácilmente esta problemática, promoviendo un buen uso de las redes sociales como medio de comunicación (Jiménez, 2022). Por otra parte, la *presión social* para encajar en determinados estándares de belleza dominantes puede ser otro factor de riesgo para el aspectismo, haciendo que la persona cambie sus pensamientos o sus valores en pro de complacer y satisfacer al resto –lo cual puede ser particularmente problemático para las personas que tienen una apariencia física que no se ajusta a estos estándares de belleza–.

En tal sentido, Montagud (2021) expresa este factor de riesgo como un fenómeno psicológico y social en el que las personas cambian su conducta y actitudes para evitar ser rechazadas, excluidas y marginadas, porque todo el mundo necesita sentir que pertenece a un grupo social y que es aceptado tal y como es –empero, la presión social no afecta a todo el mundo de la misma manera, ya que muchas personas ostentan mayor resistencia de su propio criterio y más elevada autoestima, lo que hace que mantengan una imagen corporal positiva independientemente a los patrones socioculturales–. Por otra parte, hemos de tener en cuenta la *historia personal*, en tanto que las experiencias personales pueden influir en su actitud hacia los demás –v.gr.: si una persona ha sido objeto de discriminación por su apariencia física, ocasiona más probabilidades de discriminar a otras por la misma razón–. Por último, las personas con *baja autoestima* pueden ser más propensas a la discriminación basada en la apariencia física, ya que pueden sentirse amenazadas por personas que parecen más atractivas o exitosas, lo que ocasiona un negativo impacto en su salud mental y emocional.

2.2. Una exploración sobre las causas y las implicaciones del aspectismo

Las causas del aspectismo son diversas y complejas. Según hemos indicado anteriormente, la presión social es una de las causas que tiene mucho más en cuenta al individuo condicionado que al grupo social que lo ejecuta, y este factor es el origen del miedo a ser rechazado. Según recoge Montagud (2021), inseguridad personal, conflictos propios, bajo autoconcepto, deficiencias en el aspecto físico, falta motivacional, sentimiento de inferioridad, dificultad para establecer una relación entre iguales, sensación de rechazo social y exclusión, carencia de sensibilización y/o afecto son coadyuvantes en este miedo *versus* necesidad de aceptación social.

La alimentación es otra problemática relacionada con el aspectismo, más destacable aún en jóvenes y adolescentes. Se trata de un factor sociocultural que se

presenta sobre todo en niñas y mujeres por la preocupación de subir de peso, refiriéndose a la insatisfacción con la imagen y a problemas alimentarios asociados. En este caso, encontramos personas con un perfeccionismo elevado, autoestima baja, obesidad, rigidez o insatisfacción corporal, como caracteres definitorios (Asuero *et al.* 2012).

En cuanto a las consecuencias de sufrir discriminación, hemos de afirmar que cualquier exclusión conlleva a una situación de vulnerabilidad que puede producir un daño a la autoestima de la persona y al autoconcepto. Según Psonrrie (s.f.), las consecuencias pueden ser gran inseguridad en las relaciones interpersonales, fuerte aislamiento social, e incluso –en casos de persistir por mucho tiempo–, se pueden llegar a padecer traumas, debido a los comentarios e insultos recibidos. La persona puede ver limitado su nivel de vida, afectando su trabajo, al entorno social que le rodea, así como el proceso de socialización y posibilidad de establecimiento de nuevos vínculos, a causa de la estigmatización sufrida.

El hecho de que un individuo tenga arraigada negativa opinión por sus vivencias, su historia, ideas y comportamientos aprendidos desde épocas pasadas, es otra de las consecuencias que afecta a todos los seres humanos. En ciertas ocasiones, ocurre el fenómeno conocido como “herencia transgeneracional”, que se manifiesta cuando la discriminación es heredada de los antepasados. Pineda (s.f.), muestra un ejemplo claro sobre ello, afirmando que, en el momento que una familia sufre discriminación por su raza o lugar de procedencia, adquiere comportamientos de sumisión con el fin de adaptarse y ser aceptada socialmente, enseñando dicho comportamiento a sus descendientes para que lo proyecten y así evitar que la discriminación también recaiga sobre ellos.

No podemos dejar de lado que el suicidio es una realidad de las consecuencias más importantes –y que menos se muestra, debido a ser en gran medida un tema tabú para la sociedad– del aspectismo: ocurre, en situaciones extremas, cuando la persona llega a su límite y siente que la situación se apodera de ella, sin tener la valentía para enfrentarse al problema y convenciéndose de que la muerte es la única alternativa y vía para escapar del sufrimiento y de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra. Así pues, los sentimientos que dominan a la persona son destructivos, de culpabilidad, aislamiento social y desesperación, produciendo un fatal impacto por el gran deterioro de su salud mental.

3. Metodología

El objetivo principal de este artículo ha sido llevar a cabo una aproximación conceptual al fenómeno del aspectismo, junto al papel que desempeña la intervención social ante esta situación/problema de actuación en la sociedad en general y en la mujer en particular.

A lo largo del estudio, en la tarea de búsqueda bibliográfica, hemos procurado realizar un análisis sobre la repercusión que tiene el aspecto físico de una persona en la sociedad, ya que actualmente está siendo un tema muy latente y de gran influencia social. Como instrumentos en la gestión documental, destacamos la consulta de las siguientes bases de datos científicas: eLibro, Proquest, Scopus, Dialnet y Web of Science. Asimismo, hemos trabajado con la búsqueda de palabras claves en las bases de datos citadas anteriormente, como han sido: aspectismo, discriminación, físico, rechazo, exclusión, inclusión, aceptación e intervención social. Gracias a una búsqueda avanzada combinamos los términos citados mediante operadores booleanos, filtros en cuanto al idioma, formato y año para obtener datos más específicos y más concretos en base a la búsqueda y recopilación de información sobre el tema en cuestión.

Siguiendo con la estructura de este trabajo, en primer lugar, hemos comenzado por el marco teórico poniendo en contexto la selección de este tema, de tal modo que nos permita interpretar y analizar toda la información sobre la influencia que tiene el aspectismo en la sociedad, configurándose como una faceta de especial relevancia en la mujer.

En segundo lugar, indagamos en varios conceptos que sustentan una relación con la temática para llegar a la comprensión de aquellos factores de riesgo relacionados con el aspectismo, así como las causas y consecuencias que repercuten en él.

En tercer lugar, determinamos una de las principales discriminaciones que una persona puede sufrir por su aspecto físico, seleccionando –dentro de la diversidad corporal– la gordofobia, abordándola de manera más específica y lograr una mejor comprensión gracias al acercamiento a este tema.

En cuarto y último lugar, desde el prisma de la intervención social, hemos analizado la relación que mantiene el aspectismo y la intervención social desde una perspectiva crítica, como vehículo para las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, actuando desde la prevención, sensibilización la propia aceptación individual.

4. Resultados y discusión

4.1. Diversidad corporal y gordofobia

Como hemos ido exponiendo en páginas anteriores, la diversidad corporal va antagónicamente unida a procesos de discriminación por los cuales se categorizan a las personas o a grupos de personas, en función de características físicas arbitrarias a las que se le apropian condiciones de superioridad o de inferioridad. La diversidad corporal se entiende como el abanico de los diferentes tipos de cuerpos posibles, en cuanto al tamaño, forma y apariencia de la persona, frente a la predisposición sociocultural a seguir un modelo único, hegemónico.

Sin embargo, existe una creciente tendencia hacia el aspectismo, que conlleva a la discriminación contra los cuerpos no hegemónicos y al establecimiento de prejuicios relacionados con la apariencia física de una persona; esta actitud genera graves desequilibrios, limitando significativamente la posibilidad de que la persona disfrute de una vida libre de violencias y adversidades. Las dificultades se manifiestan a través del rechazo y la exclusión social, basándose en la imagen y en estándares de belleza preconcebidos y poco inclusivos; es, además, una discriminación que afecta al bienestar emocional y psicológico de los individuos, trabando su acceso a oportunidades y recursos en diversos ámbitos de la vida.

Uno de los principales resultados del presente trabajo es el abordaje de una de las problemáticas más significativas del aspectismo: la gordofobia. Este término engloba todo el abanico de actitudes discriminatorias, prejuicios, burlas, estigmatización y violencia dirigida hacia las personas con sobrepeso, con mayor incidencia en la mujer, así como hacia todas aquellas personas que no se ajustan a los cánones de belleza establecidos como correctos por la sociedad.

El término gordofobia está compuesto por el prefijo “gordo” y el sufijo “fobia”, un concepto que refleja un miedo profundo, rechazo y discriminación hacia las personas con sobrepeso u obesidad, perpetuando así una forma de exclusión social. A pesar de que esta palabra no la recoge oficialmente la Real Academia Española, ya es reconocida y aceptada por su uso común en la sociedad. La *influencer* Paula Fernández le da un significado a esta concepción en su conjunto, definiéndola como el miedo o rechazo de las personas con un físico fuera los cuerpos normativos, tratándose de una clara

discriminación hacia la persona (Álvarez, 2023). De igual forma, se utiliza para determinar y describir acciones de burlas y marginación hacia personas estereotipadas, prejuizadas, rechazadas, obstaculizadas o vulneradas de derechos, bajo el significado de gordura (Mancuso *et al.*, 2021).

La discriminación proveniente de la gordofobia vulnera los derechos de la vida de las personas gordas durante todas las etapas del ciclo vital y a lo largo de multiplicidad de facetas sociales: cuando una persona a simple vista es percibida como “gorda”, directamente se relaciona con un problema de salud que supone un cambio físico. Como expone Moreno (2020), la presión contemporánea presupone que ciertos prototipos corporales demuestran la unión de la belleza, la salud y la autoresponsabilidad, sin embargo, no podemos relacionar a una persona gorda con estar enferma, ni a una persona delgada con estar sana; esta vinculación podría desencadenar la aspiración a un formato corporal irreal e inalcanzable, teniendo una fuerte repercusión con respecto a las restricciones y sufrimientos que la propia persona puede llegar a causarse a sí misma. De igual modo, la gordofobia se presenta a través de estereotipos negativos y marginación, más aún cuando se trata de mujeres que habitan un cuerpo que no cumple con los cánones de belleza establecidos.

En suma, a día de hoy, la gordofobia se configura como un grave problema que impacta negativamente tanto en la salud física como en la salud mental de las personas. Las consecuencias de este fenómeno pueden variar significativamente, dependiendo del nivel de empoderamiento individual, la adopción de una actitud de *body positive*, o la capacidad para gestionar o autogestionar las emociones relacionadas: la forma en que una persona maneje estas situaciones puede influir en la magnitud de los efectos adversos experimentados, siendo esenciales un apoyo y una intervención adecuados.

4.2. La intervención social como estrategia de acción ante el aspectismo

Las personas que son profesionales de la acción social tienen como fin primordial la promoción de mejoras sustanciales en la vida de las personas, grupos y comunidades, con la finalidad de asistir a quienes precisan la cobertura integral de necesidades y la superación de barreras y desventajas que limitan la igualdad de oportunidades entre las personas. Además, fomentan la capacidad y autonomía de los individuos, colaborando activamente en su bienestar y en la mejora de su calidad de vida, mediante la implementación de estrategias efectivas y personalizadas hacia cambios efectivos. Dichos cambios son influidos por el estado del sujeto, por las condiciones que el medio social en que se encuentra, así como desde la perspectiva de los modelos de intervención fundados en principios, valores y propósitos éticos, de las intervenciones llevadas a la práctica (Barranco, 2004).

Tal y como se extrae de Mancuso (2021), se intenta desmontar el prejuicio de que ser una persona gorda significa tener mala salud y ser una persona delgada implica estar sana, promoviendo la conciencia de liberar a la sociedad del amarre de la delgadez como orden y fomentando la empatía y valorando la diversidad, en un trato por igual a todas las personas sin juzgarlas por su apariencia física.

Asimismo, esta estrategia de intervención social procura una transformación hacia las acciones antigordofóbicas y hacia una sociedad abierta, y los profesionales sociales –gracias a la capacidad que tienen como agentes que pueden investigar e intervenir sobre la realidad–, estiman necesario e imprescindible crear espacios de discusión en los que se puedan conseguir identificar las diferentes formas discriminatorias y de exclusión existentes, trabajando por crear una sociedad equitativa e igualitaria para/con todas las personas, independientemente de su condición o aspecto personal (Allende, 2020).

Por consiguiente, ha de ponerse el punto de mira en la generación de alternativas, el desarrollo y la cohesión social, teniendo en cuenta en todo momento los principios de la justicia y los derechos humanos que se recogen en la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, así como en el artículo 14 de la Constitución Española de 1978, proclamando el derecho a la igualdad y a la no discriminación, en cuanto a que todos los ciudadanos españoles son iguales ante la ley, sin ningún tipo de discriminación basada en el lugar de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión u otras condiciones personales o sociales.

A pesar de contar con esta ley, podemos apreciar que aún no se ha comenzado una lucha acorde contra el aspectismo, que no deja de ser otra forma de violencia, estética, como es denominada por Montagud (2022), en la presión social y cultural constante por llegar al canon establecido e interpretado como ideal y el ansia de cumplir un prototipo estético que, en la gran mayoría de casos, es imposible conseguir.

5. Conclusiones

El trabajo de los profesionales sociales en relación al aspectismo tiene un papel crucial y multifacético para promover la igualdad, el cambio social y la resolución de los problemas relacionados, ya que son profesionales que se enfrentan a los estereotipos persistentes en la sociedad con el objetivo de lograr el bienestar integral de las personas. Asimismo, se configura como una estrategia de intervención que exige un continuo desafío frente a las arbitrariedades y los desequilibrios estructurales derivados del despotismo y los privilegios, protegiendo los derechos humanos y promoviendo una mejora significativa en la vida de las personas que sufren discriminación.

De tal forma, es fundamental abordar el aspectismo como una forma de discriminación sistemática, por lo que resulta prioritaria la inclusión y la aceptación de la diversidad corporal en todas sus formas y dimensiones. Esto conlleva fomentar una educación y sensibilización profundas sobre la importancia de valorar a las personas por sus capacidades y méritos, y no por su apariencia física. La intervención social centrada en la persona promueve la consecución de una sociedad verdaderamente libre de discriminaciones, en la que cada individuo sea valorado y respetado en igualdad de condiciones, y donde se cuente con los apoyos y recursos necesarios para quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad y marginación.

La normativa vigente recoge la inclusión en relación a la discriminación múltiple, con una mirada interseccional por su condición de sexo, y es que son las mujeres en el ámbito laboral, las más afectadas por el aspectismo a la hora de ser contratadas para un puesto de trabajo: por los signos de la maternidad, por la edad y/o el peso, entre otros atributos de la imagen que se constituyen como barreras para la igualdad de oportunidades. Y es que aquí se vislumbra el reflejo de los espacios discriminatorios que la mujer transita, en torno a las instituciones que tienen que ver con el cuidado de los hijos (Anta y García, 2018).

Los cánones de belleza son conocidos como estándares culturales y sociales, que establecen lo que se considera atractivo en cuestión de apariencia física, como construcciones sociales que no reflejan la diversidad real de la persona. Así pues, la presión que sufren las mujeres las condena a querer modificar su aspecto físico para conseguir una belleza totalmente arbitraria y temporal y, en ocasiones, con unas consecuencias devastadoras para ellas.

La intervención basada en la aplicación de políticas sociales implica la promoción de los derechos humanos, justicia social, igualdad, tolerancia y respeto para garantizar el bienestar de todas las personas, logrando así una sociedad comprensiva a través de la sensibilización y educación, brindando asesoramiento y acompañamiento emocional, así

como promoviendo leyes y políticas inclusivas que garanticen la igualdad de trato y oportunidades.

Gracias a la labor de los profesionales de la acción social, se implementan herramientas que coadyuven en el cuidado de la autoestima de las personas en general y las mujeres en particular, poniendo la mirada en cualidades que van más allá de la apariencia física, fomentando la educación sobre la diversidad de los cuerpos y el respeto, así como la puesta en valor del movimiento *body positive* y el propio autoconcepto, mediante estrategias y herramientas que propicien la convivencia real de las diferencias con respecto a los cuerpos hegemónicos, y con el fin de crear una sociedad que apruebe la diversidad y una progresiva evolución cultural hacia la aceptación.

En suma, el aspectismo, como proceso estrechamente ligado a la igualdad de trato y a la no discriminación, ha de ser foco diana para las personas que desarrollan su rol profesional en el ámbito de la visibilización y sensibilización, por lo que las líneas de futuro habrán de ir hacia la investigación de las causas subyacentes de esta problemática y, sobre todo, hacia la prevención para la erradicación de las graves consecuencias negativas que pueden llegar a impactar en el bienestar individual, todo ello a través del respeto a la diversidad y el abordaje de políticas integrales que incluyan educación, concienciación y legislación adecuadas.

6. Bibliografía

- Abadía, L. (2013). *Aspectismo*. Diccionario Dinámico. La crisis ninja de Leopoldo Abadía. <http://leopoldoabadia.blogspot.com/2008/04/aspectismo.html>
- Allende, I. A. (2020). Gordofobia, una lectura desde (y para) el Trabajo Social. *Revista Perspectivas: Notas sobre intervención y acción social*, 35, 109-133. <https://doi.org/10.29344/07171714.35.2393>
- Álvarez, E. (18 de diciembre de 2023). Paula Fernández: la influencer alavesa que lucha contra la gordofobia. *Gasteiz Hoy*. <https://www.gasteizhoy.com/paula-fernandez-influencer-gordofobia/>
- Amnistía Internacional. (s.f.). *Discriminación*. <https://www.amnesty.org/es/what-we-do/discrimination/>
- Anta Félez, J. L. y García Manso, A. (2018). Qué parte del cuerpo es monstruosa: género, Cyborg y ciencia. *Perifèria: revista de recerca i formació en antropologia*, 23(2), 27-42. <https://doi.org/10.5565/rev/periferia.641>
- Asuero Fernández, R., Avargues Navarro, M. L., Martín Monzón, B. y Borda Mas, M. (2012). Preocupación por la apariencia física y alteraciones emocionales en mujeres con trastornos alimentarios con autoestima baja. *Escritos de Psicología*, 5(2), 39-45. https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1989-38092012000200005
- Barranco Expósito, C. (2004). La intervención en Trabajo Social desde la calidad integrada. *Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social*, 12, 79-102.
- Billig, M. (1984). Racismo, prejuicios y discriminación. En S. Moscovici (Ed.), *Psicología Social, II* (pp. 600-625). Paidós.
- Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi (2006). *Discriminación*. Diccionario de Asilo. CEAR-Euskadi, Bilbao. [https://www.arrigorriaga.eus/es-ES/Atuservicio/Euskera/Diccionario_comercio/Etorkinak-Diccionario%20de%20Asilo%20Castellano\[1\].pdf](https://www.arrigorriaga.eus/es-ES/Atuservicio/Euskera/Diccionario_comercio/Etorkinak-Diccionario%20de%20Asilo%20Castellano[1].pdf)
- Comisión Europea. (11 de junio de 2012). *Un estudio delata que las obesas sufren discriminación laboral*. Cordis - Resultados de investigaciones de la UE. <https://cordis.europa.eu/article/id/34710-study-shows-obese-women-face-job-discrimination-/es>

- Constitución española (BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978).
- Cortez, D., Gallegos, M., Jiménez, T., Martínez, P., Saravia, S., Cruzat-Mandich, C., Díaz-Castrillón, F., Behar, R. y Arancibia, M. (2016). Influencia de factores socioculturales en la imagen corporal desde la perspectiva de mujeres adolescentes. *Revista mexicana de trastornos alimentarios*, 7(2), 116-124. <https://doi.org/10.1016/j.rmta.2016.05.001>
- Equipo de expertos en educación. (19 de diciembre de 2023). *Tipos, causas y consecuencias del bullying*. Universidad Internacional de Valencia. <https://www.universidadviu.com/es/actualidad/nuestros-expertos/las-diversas-formas-de-bullying-fisico-psicologico-verbal-sexual>
- Fundación Melior (s.f.). *El 'aspectismo': una feísima realidad*. <https://fundacionmelior.org/archivado/el-aspectismo-una-feisima-realidad/>
- García Barnés, H. (23 de noviembre de 2014). El 'lookism' o vivir de la apariencia. *El Confidencial*. https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2012-10-20/el-lookism-o-vivir-de-la-apariencia_501528/
- Jiménez García, M. (2022). *La Influencia de las Redes Sociales en la Imagen Corporal de los Adolescentes* [TFM, Universidad Pontificia de Comillas]. Archivo digital. <https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/66286/TFM-jimenezgarciamarta.pdf?sequence=1>
- Lacunza, A. B., y Contini de González, N. (2011). Las habilidades sociales en niños y adolescentes. Su importancia en la prevención de trastornos psicopatológicos. *Fundamentos en Humanidades*, 12(23), 159-182.
- Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. (BOE, núm. 167, de 13 de julio de 2022).
- Mancuso, L., Longhi, B., Pérez, M. G., Majul, A., Almeida, É. y Carignani, L. (2021). Diversidad corporal, pesocentrismo y discriminación: la gordofobia como fenómeno discriminatorio. *Inclusive, la Revista del INADI*, 4, 12-16.
- Martínez Barco, N. (17 de octubre de 2019). Actuar contra la discriminación corporal. *Por Experiencia*. <https://porexperiencia.com/accion-sindical/actuar-contrala-discriminacion-corporal>
- Montagud Rubio, N. (21 de diciembre de 2021). Presión social: qué es, características y cómo nos afecta. *Psicología y Mente*. <https://psicologiaymente.com/social/presion-social>
- Montagud Rubio, N. (21 de enero de 2022). Violencia estética: qué es y cómo afecta a la autoestima y a la sociedad. *Psicología y Mente*. <https://psicologiaymente.com/social/violencia-estetica>
- Montané, D. (7 de julio de 2021). El aspectismo, el término que define la discriminación hacia "los feos". *La Ventana. Cadena Ser*. https://cadenaser.com/programa/2021/07/07/la_ventana/1625677106_082809.html
- Moreno Pestaña, J. L. (2016). *La cara oscura del capital erótico. Capitalización del cuerpo y trastornos alimentarios*. Akal.
- Moreno Pestaña, J. L. (2020). Para una filosofía política del cuerpo: estética de la existencia y razón erótica. *Pensamiento. Revista de Investigación e Información Filosófica*, 76(290), 581-596. <https://doi.org/10.14422/pen.v76.i290.y2020.008>
- Muñiz, E. (2021). Miradas encarnadas: Las nuevas formas de la discriminación racial. En J. Típa, S. Velasco Cruz y U. Nuño Gutiérrez. (Coords.). *Expresiones contemporáneas de los racismos en México. Cuerpos, medios y educación* (11-33).
- Peyró, P. (5 de marzo de 2017). Cómo influye el aspecto físico en el bullying. *Control Parental*. <https://www.control-parental.es/como-influye-el-aspecto-fisico-en-el-bullying/>

Pineda, C. (s.f.). Psicología de la discriminación: la intolerancia hacia los otros. *CEPSIM Centro Psicológico Madrid*. <https://www.psicologiamadrid.es/psicologia-de-la-discriminacion-la-intolerancia-hacia-los-otros/>

Psonríe (s.f.). Aspectismo: la discriminación por el aspecto físico. *Psonríe*. <https://www.psonrie.com/noticias-psicologia/aspectismo-la-discriminacion-por-el-aspecto-fisico>

Torres, A. (10 de febrero de 2017). Aspectismo: la discriminación por el aspecto físico. *Psicología y Mente*. <https://psicologiaymente.com/social/aspectismo>

* * *

Andrea Ortigosa-Gallego (<https://orcid.org/0009-0006-2816-4375>) es Graduada en Trabajo Social por la Universidad de Jaén y Máster en Protección Jurídica de las Personas y los Grupos Vulnerables. Entre sus centros principales de interés, dentro de su profesión, destacan los sectores de la cooperación internacional, el trabajo con grupos desfavorecidos y las estrategias de participación comunitaria.

María del Carmen Sánchez-Miranda (<https://orcid.org/0000-0002-0330-4160>) es Doctora por la Universidad de Jaén, Licenciada en Antropología Social y Cultural por la Universidad de Granada y profesora del Área de Antropología Social de la Universidad de Jaén. Sus líneas de investigación se centran en la intervención socioeducativa en contextos minoritarios y el género como línea transversal de trabajo.